

СУДЬЯЛАРНИ ТАНЛАШ ВА ТАЙИНЛАШДА ПСИХОЛОГИК (КОРРУПЦИЯГА МОЙИЛЛИКНИ БАҲОЛОВЧИ) ТЕСТЛАРНИНГ АҲАМИЯТИ

Шербадалов Равшанбек Турсунович

**Ўзбекистон Республикаси Судьялар олий кенгаши ҳузуридаги Судьялар олий
мактаби, мустақил изланувчиси Тел: +998913499799.**

E-mail: sherbadalovravshan@umail.uz

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15083809>

АННОТАЦИЯ: Ушбу мақолада, Ўзбекистон Республикасида судьялик лавозимига номзодларни танлаш ва тайинлаш, бошқа лавозимга ўтказиш ёки лавозимда ўсишининг бугунги ҳолати таҳлили, уларни такомиллаштиришга доир тавсиялар ҳамда судьялар тайинлашда коррупцияга мойиллик ва бошқа қобилиятларни баҳоловчи ижтимоий-психологик тестлар ва уларнинг аҳамияти кўриб чиқилади.

Калит сўзлар: Судьялар корпуси, одил судлов, судьялик лавозимига номзодлар, судьяларни танлаш ва тайинлаш, коррупцияга мойиллик, психологик тестлар.

АННОТАЦИЯ: В данной статье будет рассмотрено анализ текущего состояния отбора и назначение кандидатов на должность судьи, перевод на другую должность или продвижение по должности в Республике Узбекистан, рекомендации по их совершенствованию также социально-психологические тесты, оценивающие склонность к коррупции и другие способности, и их значимость при назначении кандидатов на должность судьи.

Ключевые слова: судебный корпус, справедливое судебное разбирательство, отбор и назначение судей, склонность к коррупции, психологические тесты.

Судларда одил судловни таъминланиши, фуқароларнинг судларга бўлган ишончини шаклланиши, судьяларнинг манавий-маърифий ва профессионал жиҳатлари ва уларнинг фаолиятлари билан узвий боғлиқдир. Шу сабабли ҳам, одил судловни таъминлаш ва фуқароларнинг ҳуқуқ ва манфаатларини ўз вақтида, ишончли ҳимоя қилиш учун судьяликка номзодлар захирасини шакллантиришда, Ўзбекистон Республикаси Судьялар олий кенгашининг ўрни катта.

Ўзбекистон Республикаси қонунчилигида, судьяликка номзодларни танлаш жараёни, малака имтиҳонларини топшириш, судьяликка тайинлаш тартиби¹ тўлиқ ёритиб берилган. Судьялик лавозимига талаблар (мисол учун номзод ёши, маълумоти, мутахассислиги, юридик соҳада фаолияти бўйича иш стажи ва бошқалар) судьялик лавозимига номзодларни танлаш тизимининг бир қисми сифатида қонунчилик томонидан кўриб чиқилади.

Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2020 йил 7 декабрдаги “Судьяларнинг чинакам мустақиллигини таъминлаш ҳамда суд тизимида коррупциянинг олдини олиш самарадорлигини ошириш чора-тадбирлари тўғрисида”ги ПФ-6127-сонли Фармонида “суд тизимига етарли билим ва ҳаётий тажрибага эга бўлган муносиб кадрларни танлаш ва лавозимга тайинлаш ҳамда судьялар фаолиятини холис баҳолаш жараёнларига замонавий ахборот-коммуникация технологиялари жорий этиш, бу борадаги ишлар

¹ Ўзбекистон Республикасининг “Ўзбекистон Республикаси Судьялар олий кенгаши тўғрисида”ги 2017 йил 6 апрелдаги ЎРҚ-427-сонли Қонуни. www.lex.uz

шаффофлигини таъминлаш, Шунингдек, суд ҳокимияти тизимида коррупция ҳолатларини келтириб чиқарувчи сабаб ва шарт-шароитларни чуқур ўрганиш ва таҳлил қилиш, коррупцияга қарши курашиш ва унинг олдини олиш тизимини самарали йўлга қўйиш” бўйича вазифалар белгиланди.

Мазкур вазифалардан бири сифатида судьялик лавозимларига номзодлар ва судьяларнинг касбга муносиблигини баҳолашга кўмаклашувчи психологик тест тизимини жорий этиш белгиланди.

Судьялар судьяларни танлаш ва жой-жойига қўйишнинг мавжуд тизими судьяликка номзодлар учун зарур бўлган профессионал жиҳатларини тўлиқ ўз ичига қамраб олмайди.² Хусусан, судьяликка номзодларнинг ахлоқий, психологик ҳолатлари, коррупцияга мойиллиги ҳамжа раҳбарлик қобилиятларини баҳоловчи мезонларни мавжуд тизимда янада ривожлантириш мақсадга мувофиқ.

Судьяликка номзодларни танлаш ва тайинлаш тартибининг асосий қисмларидан бири сифатида номзодларнинг ҳуқуқ соҳасидаги маънавий-ахлоқий қадриятларини баҳолаш лозимдир. Албатта, мамлакатимизда суд-ҳуқуқ тизимини янада демократлаштириш ва эркинлаштириш, судлар фаолияти самарадорлигини ошириш, жаъмиётда қонун устуворлигини таъминлаш борасида суд тизими тубдан ислоҳ қилиш натижасида Ўзбекистон Республикаси Судьялар олий кенгашининг 2024 йил 15 майдаги 1903-сонли қарори билан Судьялар одоби кодекси тасдиқланди³. Ушбу кодексда, жамиятнинг судьялик лавозимидаги шахсларга, уларнинг ўзини тутишларига доир манавий-ахлоқий талаблари ўз аксини топган.

Кенгаш томонидан судьялик лавозимига танлаш ва тайинлаш бўйича қатор янги тартиб ва талаблар жорий этилди. Хусусан, тайинловлар очиқ танлов ва муқобиллик асосида ва, энг муҳими, жараёнга ахборот технологиялари татбиқ этилган ҳолда амалга ошириш амалиёти йўл қўйилди ва инсон омили кескин чекланиб, танлов жараёни очиқ ва шаффоф ўтиши таъминланди.

Бундан ташқари, судьялик лавозимига номзодларнинг психологик ҳолати бўйича касбга муносиблигини баҳолашга кўмаклашувчи электрон дастур ишлаб чиқилиб, тўлиқ ишга туширилди. Номзоднинг қатъийлик, босиқлик, жиззакилик, стрессга чидамлилик, коррупция, алкоголизмга мойиллик ва бошқа психологик хусусиятлари электрон дастур ёрдамида психологик тестлар орқали аниқлаш тартиби жорий этилди. Шундай бўлса-да, ушбу соҳада амалга ошириладиган чора-тадбирларни янада такомиллаштириш зарур.

Мисол учун, ҳуқуқни муҳофаза қилувчи органларида иш стажига эга бўлган, ўзларининг профессионал билим ва кўникмалари эга фуқаролар, яъни ички ишлар, прокуратура органлари ҳодимлари судьялик лавозимига номзодлар сифатида қабул қилиниши мумкин. Бу эса ўз навбатида, ушбу фуқароларнинг судьялик лавозимига тайинлангандан сўнг ўз профессионал “қараш”ларини тўлиқ қайта кўриб чиқишларига олиб келади. Судьяликка номзод (мисол учун илгари прокуратура органи ходими бўлган шахс) ҳуқуқий онгининг давлат айбловини олиб борувчи, жазоловчи йўналишдан

²Сачков А. Н., Титухов М. Б.Кандидат на должность судьи:проблемы и региональный опыт профессиональной подготовки"Российский судья", 2007, N 11

³Ўзбекистон Республикаси Судьялар олий кенгашининг “Судьялар одоби кодекси” 2018 йил 29 январдаги 490-сонли Қарори www.lex.uz

объективлик, бетарафлик, суд жараёнида тарафларнинг тенглиги ва тортишувчанлиги сари ўзгариб бориши учун маълум бир муддат ўтиши лозимдир. Шунингдек, судьялар низоларни кўриб чиқишда ва мазмунан ҳал этишда, ушбу ҳудуднинг ўзига хос хусусияти, аҳолининг психологик ҳолати, уларнинг маънавий, маданий, ахлоқий қарашлари, одатларини инобатга олиши лозимдир.

Бундан ташқари, судьяликка номзодларни танлаш, судлардаги раҳбарлик лавозимларига ҳамда бошқа лавозимга тайинлашда уларнинг билими, тажрибаси ҳамда шахсий фазилатларидан ташқари, раҳбарлик, ишни тўғри ташкиллаштириш, етакчилик, узоқни кўра билиш қобилиятлари, бошқа мансаб лавозимига зарур бўлган қобилиятларни ҳам инобатга олиш лозим.

Юқоридагилардан келиб чиқиб, шуни айтиш лозимки, судьяликка номзодларнинг ушбу лавозимга тайёрлиги ва муносиблигини кўрсатиб берувчи энг муҳим ўлчовлардан бири бу – номзод шахсиятининг психодиагностик текширувидир⁴. Ушбу текширувнинг вазифаларидан бири бу – одил судловни функциясини амалга ошириш, номзоднинг судьялик лавозимига психологик ва профессионал яроқлилигини баҳолаш ва номзоднинг психологик ҳолати, қадриятлари, шунингдек коррупцияга мойиллиги ва бошқа (худбин, манфаатпарастлиги каби) ҳислатларини аниқлашдир.

Иккинчи томонидан хизмат вазифасида ўсишда уларнинг раҳбарлик сифатларини ҳам баҳолашдир.

Судьялар томонидан ҳар бир фуқаролик ишларини қонун ҳужжатларига асосланган ҳолда, одиллик ва адолатлилиқ бўйича мазмунан кўриб чиқилиши, уларнинг фаолиятларида коррупцияга йўл қўймаслик бўйича рус мутахассиси Уварова Л.В. “Судьялик лавозимига номзодларни профессионал, психологик танловида, уларнинг коррупцияга мойиллигини баҳолаш методикаси” мақоласида судьялик лавозимига номзодлар захирасини шакллантириш ва судьяларни танлаш тайинлашда “М.Рокичнинг “Қадриятлар йўналиши” методининг тест натижалари, Герцбергнинг “мотивация тести” В.В.Скворцованинг “асосий эхтиёжларнинг қондирилганлиги даражаси диагностикаси” ҳамда юқоридаги методлар натижасини бирлаштирган ҳолда коррупцияга мойил шахснинг психологик портрети”⁵ асосида номзодларни танлаш лозимлиги ва шахснинг коррупцияга мойиллигини баҳолаш методикасини ишлаб чиққан.

Россия Федерациясининг Олий суди ҳузуридаги Суд департаменти томонидан “Экперимент тарзида, судьялик лавозимига номзодларни психодиагностик текшируви методидан фойдаланган ҳолда ўтказиш бўйича Тавсиялар” 2012 йил 17 декабрдаги №-147 сонли буйруғи билан тасдиқланган⁶ ва ҳозирда Россия Федерациясининг айрим ҳудудларида ушбу методдан фойдаланган ҳолда судьяликка номзодлар психологик текширувдан ўтказилмоқда.

Бизнинг фикримизча, судьяликка ҳамда суд тизимидаги раҳбарлик лавозимларига номзодларни танлаш ва тайинлашда, юқорида кўрсатиб ўтилган усуллар, жумладан, судьяликка номзодларга қўйилган талабларнинг қонунчиликда мустаҳкамланиши, номзодлар захирасини шакллантиришда, уларнинг малака имтихонларини

⁴Гришин С. Требования, предъявляемые к кандидатам на должность судьи // Российская юстиция. 2003. N 12.

⁵<http://research-journal.org/psychology>

⁶<http://lawru.info/tag/t5731/page/5.htm>

топширишлари, судьяликка номзод шахсиятининг психодиагностик текшируви кабилар Ўзбекистон Республикасида судьяликка номзодларни танлаш ва тайинлаш ҳамда уларни мансаб даражасида ўсиши, раҳбарлик лавозимларига тайинлашда етарлича инобатга олиниши ва шу асосда ягона тизимни ишлаб чиқиш муҳим аҳамият касб этади. Зеро, судьялик лавозимида фаолият олиб бораётган шахслар катта психологик босим ва ваколатни суистеъмол қилиш омилларининг кучли таъсири доирасида фаолият кўрсатиши сабабли, судьяликка номзодлар захирасини шакллантиришда, судьяларни танлаш ва тайинаш ёки уларнинг фаолиятларини баҳолашда, уларнинг ижтимоий-психологик жиҳатлари, хусусан, коррупцияга мойиллик, раҳбарлик қобилияти даражасини баҳолаш методларидан фойдаланишни янада такомиллаштириш мақсадга мувофиқ деб ҳисоблаймиз. Бунда, психологлар судьяликка номзоднинг психологик тест натижалари ҳақида эксперт сифатида ҳулосасини бериши ҳамда ушбу ҳулоса судьялик лавозимида номзодларни тайинлаш бўйича Ўзбекистон Республикаси Судьялар олий кенгашининг якуний қарорни қабул қилишида инобатга олиниши лозим.

Foydalanilgan adabiyotlar/Используемая литература/References:

1. Ўзбекистон Республикасининг “Ўзбекистон Республикаси Судьялар олий кенгаши тўғрисида”ги 2017 йил 6 апрелдаги ЎРҚ-427-сонли Қонуни. Ўзбекистон Республикаси қонунчилик маълумотлари миллий базаси www.lex.uz
2. Ўзбекистон Республикасининг “Судлар тўғрисида”ги ЎРҚ-703-сонли Қонуни. 28.07.2021 й. Ўзбекистон Республикаси қонунчилик маълумотлари миллий базаси www.lex.uz;
3. Ўзбекистон Республикаси Судьялар олий кенгашининг “Судьялар одоби кодекси” 2024 йил 15 майдаги 1903-сонли Қарори sudyalari.uz расмий веб-сайтидан;
4. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2020 йил 7 декабрдаги “Судьяларнинг чинакам мустақиллигини таъминлаш ҳамда суд тизимида коррупциянинг олдини олиш самарадорлигини ошириш чора-тадбирлари тўғрисида”ги ПФ-6127-сонли Фармони. Ўзбекистон Республикаси қонунчилик маълумотлари миллий базаси www.lex.uz
5. Сачков А. Н., Титухов М. Б. Кандидат на должность судьи: проблемы и региональный опыт профессиональной подготовки "Российский судья", 2007, N 11
6. Гилязов И. И. Деятельность экзаменационных комиссий на современном этапе судебной реформы // Российское правосудие. 2006. N 4. С. 83
7. Клеандров М. И. Социально-психологические и морально-этические проблемы формирования судейского корпуса // Российское право. 1999. N 12. С. 50
8. Колоколов Н. А. Дисциплинарная ответственность судей: первые результаты научного осмысления // Российский судья. 2005. N 5. С. 46-48.
9. Гришин С. Требования, предъявляемые к кандидатам на должность судьи // Российская юстиция. 2003. N 12.
10. <http://research-journal.org/psychology>
11. <http://lawru.info/tag/t5731/page/5.htm>